

Sri Ammapatti Karuppannasamy Kovil

Dr. D. Maheswari, Editor, IJTLLS, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.7387297

Abstract

Ammapatti village is in the circle of Palani in Dindigul District, Tamil Nadu, India. Ammapatti Karuppannasamy Temple is majestically on the banks of the Palar Dam Lake. The people of this place have various accounts of the origin and worship of this fiery deity. Ammapatti Karuppannasamy appears on the standing stature with a large turban (Urumul) on his head, ash and round vermilion on his forehead, menacing eyes, twisted mustache and Long Sickle (Veecharival) in one hand, a Katha (Maze) in the other hand, and a girdle around his waist that reaches below the knees. Ammapatti Karuppannasamy is the village guardian deity. He is known as Karuppannasamy or Karuppasamy or Karuppan. He is also called by many names and usually appears as a guardian deity. A 1900 AD statue of Karuppannasamy is displayed in the museum of Virudhunagar which was found at Thiruchuzhi in Virudhunagar district. Karuppasamy worship is widespread in the villages of Tamil Nadu. Religious scholars refer to Karuppasamy worship as folk deity worship. Ammapatti Karuppannasamy is the most famous guardian deity who protects the water bodies such as ponds, lakes, rivers, wells, etc. Ammapattiyar guards the entire place around the temple sitting on the banks of the Palar Dam Lake. There are two deities. One

is Periya Karuppan and another is Chinna Karuppan. There are also Saptakannimar statues on the side of the Sanctum Sanatorium. This deity is seen altogether in the lives of Tamil people to the extent that there are no villages without Karuppasamy. Ammapatti Karuppannasamy appears as a guardian deity not only for the people of the village but also for the entire place. The people of this region have a lot of fear and devotion to Karuppannasamy as he does not leave those who commit injustices unpunished.

Keywords: Ammapatti, Karuppannasamy Temple, Periammapatti, Palani.

References

- [1] Kaaval Deivam Karuppannasamy
<https://www.vikatan.com/spiritual/temples/14221--2>
Sakthivikatan, 2012. Accessed on 28 November 2022.
- [2] Thavathiru Swami Omkarananda. *Arulmigu Karuppasamy Oor Nadamadum Deivam*. Omkara Ashramam. Accessed on 28 November 2022.
- [3] Nagendran, K. Dr. “*Ammapattiyam Theivamum Parasuramarin Thinmamum*” Tamil Ilakkiathil Samugathin Chiththarippugal, International conference, ANJA College, Sivakasi, 2018.
- [4] Palani Bus stand, Palani, Tamil Nadu 624601 - Sri Ammapattiyam Karuppannasamy Kovil, CF29+J66, Perumalputhur, Periyammappatti, Neikarapatti, Tamil

- Nadu 624615 <https://tinyurl.com/yc39h2z7> Google Maps. Accessed on 28 November 2022.
- [5] Vinoth Kumar, M. “A Translation of Two Tamil Folk Songs of the Deity Karuppannasami”. Pandian Tamil Journal of Temple Studies, 1, vol. Volume 2, no. Issue 2, Zenodo, May 2022, pp. 34–38, doi:10.5281/zenodo.6635822. Accessed on 28 November 2022.
- [6] Slaczka, Anna. (2016). ‘Temple guardians and ‘folk Hinduism’ in Tamil South India: a bronze image of the ‘black god’ Karuppannasamy in the Rijksmuseum’.. Rijksmuseum Bulletin. 64. 62-82. 10.52476/trb.9797. Accessed on 28 November 2022.
- [7] Harishankar R. <https://hindupad.com/karuppu-sami/Hindupad>. Accessed on 28 November 2022.
- [8] divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/ange-idi-mulankuthu-lord-karuppasamy-songs/ Accessed on 28 November 2022.
- [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Karuppu_Sami’ Karuppu Sami. Accessed 28 November 2022.

Informants

- [1] Posarigal, Vurmakkal.

ஸ்ரீ அம்மாபட்டி கருப்பணசாமி கோவில்

முனைவர் த.மகேஸ்வரி, பதிப்பாசிரியர்,

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்,

விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.7387297

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அம்மாபட்டி கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி வட்டத்தில் உள்ளது. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில் பாலாறு அணை ஏரிக்கரையில் கம்பீரமாக அமைந்துள்ளது. இந்த தெய்வத்தின் தோற்றம் மற்றும் வழிபாடு பற்றி மக்கள் பல்வேறு கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். தலையில் பெரிய தலைப்பாகையும் (உறுமால்), நெற்றியில் சாம்பலும், வேட்டியும், அச்சுறுத்தும் கண்களும், முறுக்கு மீசையும், ஒரு கையில் நீண்ட அரிவாளும் (வீச்சரிவால்) மறு கையில் கதாவும் (பிரமை) மற்றும் இடுப்பைச் சுற்றி ஒரு கச்சையும் என அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி நின்ற கோலத்தில் பயங்கரமாகக் காட்சியளிக்கிறார். கிராம காவல் தெய்வமாக அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி உள்ளார். அவர் கருப்பண்ணசாமி, கருப்புசாமி மற்றும்

கருப்பன் என பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். பொதுவாக அனைத்து மக்களாலும் காவல் தெய்வமாக வணங்கப்படுகிறார்.

விருதுநகர் அருங்காட்சியகத்தில் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சுழியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கருப்பண்ணசாமி சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக கிராமங்களில் கருப்பசாமி வழிபாடு பரவலாக உள்ளது. சமய அறிஞர்கள் கருப்பசாமி வழிபாட்டை நாட்டுப்புற தெய்வ வழிபாடு என்று குறிப்பிடுகின்றனர். பாலாறு அணை ஏரிக்கரையில் அமர்ந்து குளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், கிணறுகள் போன்ற நீர்நிலைகளையும் மக்களையும் பாதுகாக்கும் மிகவும் புகழ்பெற்ற காவல் தெய்வமாக அம்மாபட்டியான் காட்சியளிக்கிறார். இக்கோவிலில் இரண்டு தெய்வங்கள் உள்ளன. ஒருவர் பெரியகருப்பன் மற்றொருவர் சின்ன கருப்பன். சன்னதி ஓரத்தில் சப்தகன்னிமார் சிலைகளும் உள்ளன. கருப்பசாமி இல்லாத ஊர்களே இல்லை என்றே கூறலாம். அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி அவ்வூர் மக்களுக்கு மட்டுமின்றி அனைத்து மக்களுக்கும் காவல் தெய்வமாகக் காட்சியளிக்கிறார். அநியாயம் செய்பவர்களைத் தண்டிக்கும் கருப்பண்ணசுவாமி மீது இப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சமும் பக்தியும் கொண்டுள்ளனர்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: அம்மாபட்டி, கருப்பண்ண சாமி கோவில், பெரியம்மாபட்டி, பழனி.

முன்னுரை

அம்மாபட்டி கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி வட்டத்தில் உள்ளது. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில் பாலாறு அணை ஏரிக்கரையில் கம்பீரமாக அமைந்துள்ளது. கருப்பசாமி பல கோவில்களில், அமர்ந்த கோலம், நின்ற கோலம் குதிரை மீது ஏற்றப்பட்ட கோலம் என பல்வேறு நிலைகளில் காட்சி தருகிறார். தலைப்பாகை, கம்பீரமான உருவம், மிரட்டும் கண்கள், முறுக்கு மீசை, இடையில் கச்சை, கையில் அரிவாளுடன் கோயில் காட்சி தருகிறார். அவர் கையில் கதாயுதமும் காணலாம். அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். சின்ன கருப்பண்ண சாமியும் நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். சன்னதி ஓரத்தில் சப்தகன்னிமார் சிலைகளும் உள்ளன. கிராம காவல் தெய்வமாக அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி உள்ளார். இந்த தெய்வத்தின் தோற்றம் மற்றும் வழிபாடு பற்றி மக்கள் பல்வேறு கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். அதனை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

புராணங்களின்படி கருப்பசாமி சாமி

புராணங்களின்படி, கருப்பசாமி சாமி ஐயப்பனின் காவல் தெய்வமாக நிற்கிறார். சிறுவனாக இருந்த அய்யப்பன் மகிரிஷியைக் கொல்லப் புறப்பட்டபோது, சிவபெருமான் தன் அம்சமான கருப்பசாமியை அழைத்து, அய்யப்பனுடைய படையை நீ தளபதியாக வழிநடத்தி அவனை வெற்றிபெற உதவு என்று கட்டளையிட்டார். அதன்படி கருப்பசாமி அய்யப்பனை வெற்றிபெற செய்தார். சபரிமலையில் பதினெட்டாம் படிக்கு அருகில் வலதுபுறம் பதினெட்டாம்படியாகக் கருப்பசாமி உள்ளார். அவருக்கு முந்திரிக்கொட்டையும், கற்பூர வழிபாடும் விசேஷம் என்கிறார்கள். ஐயப்பனைத் தரிசிக்க வருபவர்கள் கன்னிமூல கணபதியைக் கும்பிட்டுவிட்டு, கருப்பசாமியிடம் அனுமதி பெற்று 18 படிகள் ஏறுகின்றனர்.

கருப்பசாமி பூசை

காவல் தெய்வமான கருப்பசாமி பூசைக்கு தூய்மையான நபர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும். பூசையில் அமர்ந்த பின் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். கருப்பசாமியிடம் நாள், நட்சத்திரம், திதி, யோகம், பெயர், கோத்திரம் ஆகியவற்றை கூறி, எந்த நோக்கத்திற்காகப் பூசை செய்கிறோம் என்று நினைத்து பூசையைத் தொடங்க வேண்டும். முதலில் சத்குருவை வணங்குவது

அவசியம். கருப்பசாமியை மலர்களால் வழிபடலாம். 'ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீமுக கருப்பசாமியே நமஹ' என்று சொல்லி வழிபடலாம்.

சைவ சமயம்

பொதுவாக, கருப்பசாமி சிவபெருமானின் அம்சம். சிவபெருமானின் அம்சமான கருப்பசாமியைச் சம்ஹார ஆகாரங்களுடன் (மது, இறைச்சி) வழிபடக்கூடாது என்பது விதி. எனவே, கருப்பசாமிக்குச் சர்க்கரைப் பொங்கல், அவல், வேர்க்கடலை, மா, வாழைப்பழம், பலா, கொய்யா, இளநீர் ஆகியவற்றைப் படையலாக வழங்கலாம்.

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி பொதுவாகப் காவல் தெய்வமாகக் காட்சித் தருகின்றார். கிபி 1900 காலத்திய கருப்பண்ண சாமி சிலை திருநெல்வேலி அரசு அருங்காட்சியகத்தின் சிற்பப் பூங்காவில் காட்சிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. அச்சிலை விருதுநகர் மாவட்டத்திலுள்ள திருச்சுழியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதாக அருங்காட்சியகக் குறிப்பு உள்ளது. கருப்பசாமி வழிபாடு தமிழ்நாட்டுக் கிராமங்களில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது. கருப்பசாமி வழிபாட்டைச் சிறு தெய்வ வழிபாடு என்று சமய ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பழனி பேருந்து நிலையம் முதல் அம்மாபட்டி கருப்பண்ணா சாமி கோவில் செல்லும் வழி

பழனி பேருந்து நிலையம், பழனி, தமிழ்நாடு - 624601- பாலசமுத்திரம் சாலை/எம்டி171க்கு செல்லும் வழியில் தொடரவும்.

கொடைக்கானல் காட் ரோடு வந்தவுடன்

1. வடக்கு நோக்கி செல்லவும் (2 நிமிடம் (260 மீ) கடந்து செல்லுங்கள்
2. (210மீ) இடதுவழி நோக்கி அம்மா உணவகத்தில் வலதுபுறம் திரும்பவும்
(பாலசமுத்திரம் சாலை/வழி MD171
கொடைக்கானல் காட் சாலை)
பின்பு, SH108, கொலுமம் ரோடு மற்றும் சண்முகம்பாறை ரோட்டில் இருந்து ஓட்டுங்கள், பெரியம்மாபட்டி வரும்
3. (25 நிமிடம் (12.0 கிமீ)) பாலசமுத்திரம் சாலை/வழி செல்லும் வழியில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (MD171 கொடைக்கானல் காட் சாலை)
4. பழனி வேல் ரவுண்டானாவில் இடதுபுறமாக காந்திக்கு திரும்பவும். (ரோடு/மடத்துக்குளம்-பழனி ரோடு) பின்பு, மகாலிங்கம் ஸ்டோர்ஸ் வழியாகச் செல்லவும் (இடதுபுறம்)
5. Mi சர்வீஸ் சென்டரில் (PLN) வலதுபுறம் திரும்பி

- பழனிஅலங்கியம்-தாராபுரம் சாலையில்
செல்லவும். பின்பு, சோம செட்டியார்
மாளிகையைக் கடந்து செல்லுங்கள் (வலதுபுறம்)
6. அகிலிகா யோகா மூலிகை நிறுவனத்தில் இடதுபுறம்
திரும்பவும். (SH108) ஸ்ரீ பாலாஜி
வர்த்தகர்களைக் கடந்து செல்லுங்கள்
(இடதுபுறம்)
7. பின்பு, NH 83 இல் தொடரவும் (இடதுபுறம்)
8. NH 83 இல் நேராக தொடரவும், அம்மன் ஆட்டோ
எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் ஸ்பேர்ஸ் வழியாக
செல்லவும் (இடதுபுறம் 650மீ)
9. வண்டி வாய்க்கால் பேருந்து நிறுத்தத்தில் சிறிது
இடதுபுறம் கொல்லம் சாலை
அலுவலகத்தை கடந்து செல்லுங்கள்.
வலது)
10. நெய்காரப்பட்டி பெருமாள்புதூர் சாலையில்
இடதுபுறம் திரும்பவும் சண்முகம்பாறை
சாலையில் கார்த்திக் இணையம் மற்றும்
ஜெராக்ஸ் (வலதுபுறம்)
பின்பு, உங்கள் இலக்கை நோக்கி ஓட்டுங்கள்
11. (7 நிமிடம் (1.7 கிமீ)) இடதுபுறம் திரும்பவும்
12. வலதுபுறம் திரும்பவும்

13. ஸ்ரீ அம்மாபட்டியான் கருப்பணசாமிக்கு சற்று வலப்புறம் கோவில் இருக்கும்.

ஸ்ரீ அம்மாபட்டியன் கருப்பணசாமி கோவில்
CF29+J66, பெருமாள்புதூர், பெரியம்மாபட்டி,
நெய்காரப்பட்டி, தமிழ்நாடு - 624615.

படம் 1. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில் கூகுள்
செயற்கைக்கோள் காட்சி

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி வழிபாட்டின் பலன்கள்
அம்மாபட்டி கருப்பசாமிக்குப் பொய்கள்
பிடிக்காது. அவர் தர்மத்திற்காக மட்டுமே நிற்கிறார். தன்
பக்தர்களுக்குச் சோதனை என்று வந்தால் காற்றை விட
வேகமாக வந்து பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வைப்பவர்.
கருப்பசாமி தன்னை வழிபடுபவர்களைத் தீமைகள்,

சாபம், மாந்திரீகம், போட்டி, பொறாமை ஆகியவற்றிலிருந்து காக்கிறார். அம்மாபட்டி கருப்பசாமி நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் செல்வத்தையும் தம்பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார். தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் வழங்கும் கடவுளாக அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி அருள் பாவிக்கிறார் என்பது மெய்.

கருப்புசாமிக்குப் பிற பெயர்கள்

108 கருப்புசாமிகள் உள்ளதாகவும், 1008 கருப்புசாமிகள் உள்ளதாகவும் நாட்டார் தெய்வங்களை வழிபடும் மக்களிடையே நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது. 108 கருப்புசாமிக்கும் மூத்தவர் கொல்லிமலையில் குடிகொண்டிருக்கும் பெரியசாமியே என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே உள்ளது. வைணவ சமயத்தின் பெருமால் போன்று சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் கருப்பசாமி கொண்டாடப்படுகிறார்.

- சங்கிலி கறுப்பன்
- காங்கேயம் சுண்டுவிரல் கருப்பசாமி
- ஆலடி கருப்பசாமி
- சிறுவனுர் (பெரியகருப்பு, சின்னக்கருப்பு)
- மார்நாடு கருப்பசாமி (சின்னப்பேராலி, விருதுநகர்)
- முப்புலி கருப்பர்
- கருப்பனார் சாமி
- குல கருப்பனார்

- கருப்பனார்
- பதினெட்டாம்படியன் (மதுரை அழகர் கோயில், மதுரை)
- சின்ன கருப்பசாமி
- மலையாளம் சுவாமி
- பெரிய கருப்பசாமி
- மளுவேந்தி கருப்பணசாமி
- மீனமலை கருப்பசாமி
- முன்னோடை கருப்பசாமி
- நொண்டி கருப்பசாமி
- ஒண்டி கருப்பசாமி
- கொம்படி கருப்பண்ணசாமி (வாடிப்பட்டி கருப்பசாமி, மதுரை)
- கோட்டை வாசல் கருப்பசாமி
- அச்சன்கோவில் கருப்பசாமி
- மடை கருப்பசாமி
- ஆகாச கருப்பு
- தலத்துக்கருப்பசாமி (மேலநம்பிபுரம், விளாத்திகுளம், தூத்துக்குடி)
- பெரிய ஆலங்குளம் சந்தனக்கருப்பசாமி
- வில்வமரத்து கருப்பராயம் சுவாமி (நம்பியூர், ஈரோடு)
- பொந்துபுளி கருப்பசாமி, மதுரை மாவட்டம்
- வண்ண கருப்பசாமி, விருப்பாச்சி

- சோனைகருப்பசாமி மதுரை மாவட்டம்
- கோட்டைமலை கருப்பசாமி புளியங்குடி, தென்காசி மாவட்டம்
- கிளிக்கூண்டு கருப்பசாமி வானரமுட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்
- அருள்மிகு விநாயகபுரம் கருப்பசாமி சித்தர்பீடம், கடலூர்
- ஆவியூர் மார்நாட்டு கருப்பசாமி
- ஆவியூர் நொண்டிகருப்பசாமி முத்துகருப்பசாமி
- ஆவியூர் ரெட்டகருப்பசாமி
- மாங்குளம் மார்நாடு கருப்பசாமி

<https://tinyurl.com/ye7sc6c7>

இவ்வாறு பல பெயர்களைக் கொண்ட பல கருப்பசாமி தெய்வங்கள் காணப்படுகின்றன.

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமியின் உருவம்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி அம்மாபட்டி கிராமம் கண்மாய் கரையில் அமர்ந்து இருக்கிற அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி தெய்வத்தின் தோற்றத்தையும், வழிபாட்டையும் பலவாறு கூறுகின்றனர் இவ்வூர் மக்கள். அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி நின்ற கோலத்தில் தலையில் பெரிய தலைப்பாகை (உருமால்), நெற்றியில் திருமண், மிரட்டும் விழிகள், முறுக்கிய மீசை ஒரு கையில் வீச்சரிவாள், மறு கையில்

கதை, சங்கு முழங்காலுக்குக் கீழே வருமளவு இடுப்பில்
கச்சை ஆகியவற்றோடு காட்சித் தருகிறார்.

படம் 2. கோயிலில் மூலவர் அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி

வழிபாடு

வழிபாடு என்பது ஒரு தெய்வத்தை நோக்கிய
பக்தியின் செயலாகக் கருதப்படுகிறது. இந்து மதத்தில்

வழிபாடு என்பது ஆன்மீக மற்றும் பொருள் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுவதற்கு இறை சக்திகளை வேண்டி வழிபடுவதாகும். வழிபாட்டில் நடுகல் வழிபாடே காலப்போக்கில் குலதெய்வ வழிபாடாக மாறியுள்ளது. 'குலம்' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மூதாதையரின் மரபில் தோன்றியதன் வாயிலாக ஒருவருக்கொருவர் உறவு கொண்டுள்ள குழுஅமைப்பு ஆகும். இரத்த உறவுடைய பங்காளிகள் ஒரே குலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகக் கருதப்படுவர். தன் குலத்தின் முன்னோர்களில் சிறந்து விளங்கியவர்களையும் குல மக்களுக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்களையும் தெய்வமாகப் பாவித்து வணங்கி வழிப்படுவதாகும். இவ்வழிபாடு ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் மாறுபடும். (<https://tinyurl.com/3rd3bwtv>)

குலதெய்வ வழிபாடாக அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமியை அனைத்துச் சாதி மக்களும் வழிபடுகின்றனர். பிள்ளைமார், நாயக்கர், மறவர், நாடார், கவுண்டர், கள்ளர், பண்டாரம், பள்ளர் மற்றும் பறையர் மக்களுக்குக் குலதெய்வமாகவும் அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி அருள்புரிகின்றார். மக்கள் ஆடிமாதம் அவரவர் சாதி முறைப்படி வழிபாடு செய்து மகிழ்கின்றனர்.

நேர்த்திக்கடன்

இறைவனிடம் ஏதோ ஒரு காரண காரியத்திற்காக உள்ளார்ந்த அன்போடு நேர்த்திக்கடனை வைப்பர்.

அச்செயல் நிறைவேறவும் அதை செலுத்திவிடுவர். அவ்வகையில் அம்மாபட்டியில் ஆடு, கோழி, சாராயம், சுருட்டு போன்றவற்றை ஆத்திமரத்தானுக்குப் படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

படம் 3. கோவில் பலிபீடத்தின் முன் தோற்றம்

படம் 4. நேர்த்திக் கடன் அரிவாள், திரிசூலம், குதிரைகள்

அம்மாப்பட்டி கருப்பண்ணசாமி தெய்வத்திற்கு அரிவாள், திரிசூலம், மணி, குதிரைகள் உருவம் போன்ற பொருட்களை நேர்த்திக் கடனுக்காகச் செலுத்தி வருகின்றனர். அம்மாப்பட்டி பெரிய கருப்பருக்கு மட்டும் சக்கரைப் பொங்கல், தேங்காய், பழம் வைத்து படையல் இட்டு வழிபடுகின்றனர்.

ஆத்திமரத்தான் - பேய்விரட்டுதல்

ஆத்திமரத்தான் சிறிய கருப்பன் ஆவார். இத்தெய்வத்தின் முன்பு, பேய் பிடித்தவர்கள் ஆடுகின்றனர். பூசாரி ஆடுபவர்களை மண்டியிட்டு அமரச் செய்து “நீய்யார்” என்று கேட்கின்றார். பேய் ஆடுபவர்கள் கூறவில்லை என்றால் ஆத்திமரத்தின் குச்சியை வைத்து அவர்களின் முதுகில் அடிக்கின்றார். பின்பு பேய் தன் பெயரையும், மாண்ட செய்தியையும் கூறுகின்றது. ஆத்திமரத்தான் சிலையில் இருந்து அருவாள் எடுத்து அதில் பேயிடம் சத்தியம் வாங்கப்படுகின்றது. “அம்மாப்பட்டியான் சத்தியமாக, ஆத்திமரத்தான் சத்தியமாக, இந்த பெண் இந்த பெண்ணின் உடலில் இருந்து போய் விடுகிறேன்” என்று சத்தியம் வாங்கியபின் அந்த கோயிலில் உள்ள பழையமையான இலுப்ப மரத்தில் பெண் அல்லது ஆணின் மடியில் முடிச்சு போட்டு மரத்தில் அறையப்பட்டு பின்பு

முடியை அறுத்து விடப்படுகின்றது. இந்த செயல் அங்கு சிறப்பாக இருக்கின்றது.

படம் 4. ஆத்தி மரத்தடியில் சின்ன கருப்பசாமி

சப்த கன்னிமார்

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி கோயில் சன்னதி ஓரத்தில் சப்தகன்னிமார் சிலைகளும் உள்ளன. பிராம்மி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வராகி, இந்திராணி மற்றும் சாமுண்டீஸ்வரி ஆகியோர் இந்து சமயத்தில் சப்தகன்னியர் அல்லது சப்தமாதர் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள். ஐந்தொழில்கள் புரிந்து வரும் உலகை இயக்கும் சிவசக்தி எடுத்த திருமேனிகளே சப்த கன்னியர்கள். குலதெய்வம் அறியாதவர்கள் சப்த கன்னியர்களைக் குலதெய்வமாக வழிபடுகின்றனர். சப்த

கன்னியர்களை வழிபட்டால் சிறந்த ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பெறலாம்.

பிராமி: நான்முகன் பிரம்மன் அம்சம். இத்தெய்வத்தை வணங்கினால் கல்வியில் சிறந்து விளங்கலாம்.

மகேஸ்வரி: மகேசனின் அம்சம். மகேஸ்வரியை வழிபட கோபங்கள் நீங்கி அமைதியான வாழ்வு அமையும்.

கவுமாரி: முருகனின் அம்சம். இவரை வழிபடுவதன் மூலம் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு முருகனின் அழகோடு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கும்.

வராகி: விசுணுவின் அம்சம். பன்றி இன வராகியை குறிப்பிடும் போது வாழ்வில் சிக்கல்கள், தடைகள், தீராதப் பகைகள் விலகும்.

வைஷ்ணவி: வைஷ்ணவியை வணங்குவதால் வளமான வாழ்க்கை கிடைக்கும். திருமணம் ஆகாத ஆண்கள் வழிபட்டால் நல்ல வாழ்க்கை துணைவி சிறந்த மனைவியாகக் கிடைப்பாள் என்பது ஐதீகம்.

இந்திராணி: இந்திராணியை வழிபட்டால் கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் மிகச்சிறந்த கணவனைப் பெறமுடியும்.

சாமுண்டி: ஈசனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து தோன்றிய பத்திரகாளி கோரமான முகத்தை மாற்றி சாமுண்டியாகக் காட்சித் தருகிறார். இத்தேவியை வழிபடுவதன் மூலம் எதிரிகளின் தொல்லை நீங்கி செல்வம், சுகங்கள் கிடைக்கும். இவர்களே சப்த கன்னியர்கள் ஆவர்.

படம் 5. சப்தகன்னிமார்

நாகப்பாம்பு புற்று

இந்து மதத்தில் எல்லா உயிர்களையும் தெய்வீகத் தன்மையுடன் வணங்குவது நம்பிக்கை. இறைவனின் வாகனமாக எல்லா விலங்கினங்களையும் கருதி, இறைவனுக்கு உண்டான அனைத்து மரியாதைகளையும் வழங்கி வழிபடுகின்றனர். அவ்வகையில் “நாகப்பாம்பு” அனைவராலும் மிகுந்த பயபக்தியுடன் வணங்கப்படுகிறது. அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி கோயில் நாகப்புற்றின் முன் குங்குமம், மஞ்சள், தேங்காய், பழங்கள், பூக்கள், பால், முட்டை போன்றவற்றை வைத்து பூசை செய்கிறார்கள். நாகப்புற்றிற்குப் பால் ஊற்றி, பூசையை முறைப்படி செய்து வழிபடுவதால் நாக தோஷம் நீங்கும் என்றும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் என்றும், குழந்தைப்பேறு இல்லாதவர்களுக்கு

ஆரோக்கியமான குழந்தைப் பிறக்கும் என்றும் சாத்திரம் கூறுகிறது.

அம்மாபட்டி கருப்பண்ண சாமி கோயில் நாகப்புற்றிற்கு அருகில் புனிதக் கிணறும் ஒன்று உள்ளது. புனிதக் கிணற்று நீரைக் கேவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.

படம் 9 & 10. நாகப்பாம்பு புற்று மற்றும் புனித கிணறு

நம்பிக்கை

'கருப்பு' என்னும் சொல் பேயை உணர்த்தும். கருப்பு என்னும் சொல்லுக்கு வறுமை, பஞ்சம் என்னும் பொருள்களும் உண்டு. 'காத்து கருப்பு அண்டாது' எனக் கூறி இருளில் செல்வோருக்குக் குதிக்காலில் கரியைக் குழைத்துப் பூசி அனுப்பும் பழக்கம் இருந்து வந்தது. இதனால் இத்தெய்வத்தை வணங்குபவர்கள் தம் குழந்தைகளுக்குக் கருப்புசாமி, கருப்பாயி என்னும் பெயர்களைச் சூட்டுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. எந்த நோய் இருந்தாலும் ஆத்திமரத்தானின் சிலையில் உள்ள மை, ஆத்திமரத்து இலையில் வைத்து நோய்வாய் பட்டவனுக்குத் தரப்படுகின்றது. இந்த மை நோய் குணப்படுத்தும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர்.

காவல் தெய்வம்

தமிழ்நாட்டுக் காவல் தெய்வங்களிலேயே முக்கிய தெய்வம் கருப்பண்ண சாமி. ஆண் தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் ஊரைக்காக்கும் தெய்வங்களாகவும், கண்மாய், குளம், ஏரி, ஆறு, கிணறு, போன்ற நீர் நிலைகளைப் பாதுகாக்கும் தெய்வங்களாகவும், கண்மாய் கரையில் மடையைக் காக்கும் தெய்வங்களாகவும் திகழ்கின்றன. அவ்வகையில் புகழ்பெற்று விளங்கும் தெய்வம் அம்மாபட்டியான். இத்தெய்வத்தைப் பெரியகருப்பன் என்றும் அழைக்கின்றனர். கருப்புசாமி

இல்லாத கிராமங்களே இல்லை. இத்தெய்வம் தமிழரின் வாழ்வில் ஒன்றிக் காணப்படுகிறது. ஊர் மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது ஊரிலுள்ள விளைநிலங்களுக்கும் காவல் தெய்வமாகக் கருப்பண்ண சாமி காட்சித் தருகிறார். விளைநிலத்தின் ஒரு பகுதியில் மரத்தடியில் நடப்பட்ட கல்லைக் கருப்பண்ணராகக் கருதி வருடத்திற்கு ஒருமுறை சேவலைப் பலியிட்டு வழிபடுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. அநியாயங்கள் செய்பவர்களைத் தண்டிக்காமல் விடமாட்டார் என்பதால் இந்த பகுதி மக்களுக்கு கருப்பண்ணசாமி மீது பயமும் பக்தியும் அதிகம்.

தொன்மக் கதைகள்

நெய்க்காரப்பட்டியில் கண்மாயின் மடையைத் திறந்து விட்டு, ஊரைக்காவல் செய்வதையே குலத் தொழிலாகச் செய்து வந்த கணவன் மனைவியருக்குப் (பெயர் கூறப்படவில்லை) பெரிய கருப்பன் (அம்மாபட்டியான்) என்ற குழந்தைப் பிறந்தது. அவர்கள் குலத் தொழிலை அவனுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தனர். பெரிய கருப்பனின் தந்தை தன் மகனிடம் மகனே! நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வாயா? என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு பெரிய கருப்பன் செய்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார். தந்தையும் சொல்வதைச் செய்தாய் என்றால் நீ கேட்டதைத் தருகிறேன் என்று வாக்குத் தந்துள்ளார்.

பெரிய கருப்பனும் ஒத்துக் கொள்ள, தந்தை உன் அம்மாவின் தலையை வெட்டி வா! என்று கூறுகிறார். பெரிய கருப்பனும் அம்மாவின் தலையை வெட்டிக் கொண்டு வந்து தந்தையிடம் கொடுக்கின்றார். மகனிடம் தந்தை உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்கிறார். பெரிய கருப்பன் தாயின் தலை ஒட்ட வேண்டும் என்று கேட்கிறார். தாயின் தலை ஒட்டிக் கொள்கின்றது. அம்மாவை வெட்டிய ஊர் என்பதன் காரணமாக 'அம்மாவெட்டி' என்று ஊர் அழைக்கப்பட்டு, பின்பு மருவி அம்மாபட்டி என்று இன்று அழைக்கப்படுகின்றது. பெரியகருப்பன் பின்பு கண்மாக்கரையில் அடைங்கினார் (சமாதி அடைந்தார்) என்று மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்நிகழ்விற்குப்பின் இந்தத் தெய்வத்திற்கு அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி என்று பெயர் வந்துள்ளது.

நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் மடைதிறந்து விடும் பொழுது நெய்க்காரப்பட்டி மக்களுக்கும் அம்மாபட்டி மக்களும் சண்டை ஏற்படுகிறது. அம்மாபட்டியில் வாழும் ஒருவனை நெய்க்காரப்பட்டிகாரன் கொன்றுவிடுகின்றான். ஊர் மக்கள் அனைவரும் அம்மாபட்டிகாரனை நெய்க்காரப்பட்டிக்காரன் கொன்று விட்டான் என்று வட்டாரம் முழுவதும் பேசுகின்றனர். நெய்க்காரப்பட்டி மக்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுகிறது. அதனால் அம்மாபட்டிகாரனை

வெட்டி புதைத்த கண்மாய் கரையில் வழிபாடு செய்துள்ளனர் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். மன்னர் ஆட்சியில் இருந்து யாரும் மடையைக் காக்க ஊரைக் காவல் காக்க ஆள்போடவில்லை. இந்த அம்மாபட்டி கருப்பசாமியே ஊரைக் காப்பதாகவும் மடையைக் காப்பதாகவும் நம்பிக்கை கொண்டு இருந்தனர்.

அந்தச் சமயத்தில் மலையாளத்தில் இருந்து மந்திரவாதி சின்ன கருப்பண்ணசாமியையும் ஏழு கன்னிமார் தெய்வங்களையும் பச்ச மண் குடத்தில் எடுத்து வந்துள்ளார். வரும் வழியில் மந்திரவாதிக்குத் தண்ணீர் தவித்துவிடுகின்றது. அதற்காக கம்மாகரையில் வைத்துவிட்டு நீர் குடித்துவிட்டு பார்க்கும் போது குடம் காணவில்லை. இதை யார் எடுத்திருப்பார் என்று மந்திரம் போட்டுப் பார்க்கும் போது அம்மாபட்டியான் தெய்வம் மந்திரவாதியிடம் வந்து, நான்தான் இந்த மண் குடத்தை வெங்கல மடையில் ஒழித்து வைத்துள்ளேன்; என் பெயர் அம்மாபட்டியான்; நான் ஒரு சைவன்; எனக்குக் காவலுக்கு இவ்விரு தெய்வங்களையும் இங்கு விட்டுட்டு போ என்று கூறியதாகவும்; தெய்வம் வந்து கேட்பதால் மந்திரவாதி விட்டுவிட்டுச் சென்றதாகவும் செய்தி காணப்படுகிறது. சின்னகருப்பண்ண சாமி, நீ தெய்வமாக இருக்கும் போது நான் எதற்கு இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நான் சைவனா இருந்து கொள்கிறேன்.

நீ என் மக்கள் கொடுக்கின்ற ஆடு, கோழி, சாராயம், சுருட்டு எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ; ஆத்திமரத்தடியில் இருந்துக்கோ என்று கூறியதாகவும் அன்றில் இருந்து இந்த சாமிக்கு ஆத்தி மரத்தடியான் என்று பெயர் வைத்து வழிபட்டு வருவதாகவும் மக்கள் கூறப்படுகின்றனர்.

தொன்மைக் கதையுடன் கிராம மனிதனுடைய அல்லது கிராம தெய்வங்களுடைய கதையைத் தொடர்புபடுத்திக் கூறுவதும் உயர்த்திக் கூறுவதும் காலங்காலமாக உள்ள மரபாகும்.

முடிவுரை

ஹீ அம்மாபட்டி கருப்பணசாமி கோவில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி வட்டத்தில் உள்ள அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி, பாலாறு அணை ஏரிக்கரையில் அமர்ந்து குளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், கிணறுகள் போன்ற நீர்நிலைகளையும் மக்களையும் பாதுகாக்கும் காவல் தெய்வமாகக் காட்சியளிக்கிறார். ஆத்திமரத்தடியில் காட்சி கொடுக்கும் சின்ன கருப்பனான ஆத்திமரத்தானுக்கு ஆடு, கோழி, கிடாய் போன்றவற்றை காவு கொடுக்கின்றனர். மேலும், ஆத்திமரத்தானின் பேய் விரட்டுதல் செய்தியையும் விநாயகர், சப்தகன்னிமார், நாகப்புற்று தெய்வங்கள் பற்றியும் பல அரிய செய்திகளை இவ்வாய்வு கட்டுரையின் வழி அறியலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] காவல் தெய்வம் கருப்பண்ணசாமி
<https://www.vikatan.com/spiritual/temples/14221--2>
Sakthivikatan, 2012. அணுகப்பட்டது 28 நவம்பர் 2022.
- [2] தவத்திரு சுவாமி ஓம்காரானந்தா. அருள்மிகு கருப்பசாமி - ஒரு நடமாடும் தெய்வம். ஓம்கார ஆசிரமம். 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] நாகேந்திரன், கி. முனைவர் "அம்மாபட்டியன் தெய்வமும் பரசுராமரின் தோன்மமும்." தமிழ் இலக்கியத்தில் சமூகத்தின் சித்தரிப்புகள், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, 2018.
- [4] பழனி பேருந்து நிலையம், பழனி, தமிழ்நாடு 624601 - ஸ்ரீ அம்மாபட்டியன் கருப்பண்ணசாமி கோவில், CF29+J66, பெருமாள்புதூர், பெரியம்மாபட்டி, நெய்காரப்பட்டி, தமிழ்நாடு 624615
<https://tinyurl.com/yc39h2z7> Google Maps. 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] வினோத் குமார், எம். "தெய்வம் கருப்பண்ணசாமியின் இரண்டு தமிழ் நாட்டுப்புறப் பாடல்களின் மொழிபெயர்ப்பு". பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி 2, வெளியீடு 2, மே 2022, பக். 34-38, doi:10.5281/zenodo.6635822. 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [6] ஸ்லாஸ்கா, அண்ணா. (2016) தமிழ் தென்னிந்தியாவில் 'கோயில் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் 'நாட்டுப்புற இந்து மதம்': ரிஜ்க்ஸ் மியூசியத்தில் உள்ள 'கருப்புக் கடவுள்' கருப்பண்ணசாமியின் வெண்கலப் படம். ரிஜ்க்ஸ்மியூசியம் புல்லட்டின். 64. 62-82. 10.52476/trb.9797. 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] ஹரிசங்கர் ஆர். <https://hindupad.com/karuppu-sami/> Hindupad. 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/ange-idi-mulankuthu-lord-karuppasamy-songs/ 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Karuppu_Sami கருப்புசாமி, 28 நவம்பர் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.

தகவளாலர்கள்

- [1] பூசாரிகள், ஊர் மக்கள்.

பின் இணைப்பு

படங்கள்

படம் 1. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவிலில்
இருந்து பழனி மலை

படம் 2. தெய்வீக மரத்துடன் அம்மாபட்டி
கருப்பண்ணசாமி கோவில் மேற்குக்காட்சி

படம் 3. பெரியம்மாபட்டியில் இருந்து அம்மாபட்டி
கருப்பண்ணசாமி கோவில் செல்லும் பாதை

படம் 4. பெரியம்மாபட்டியில் இருந்து அம்மாபட்டி
கருப்பண்ணசாமி கோவில் செல்லும் பாதை
(மழைக்காலத்தில்)

படம் 5. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில்
முகப்பு காட்சி

படம் 6. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவிலில்
திருவிழாவில் பக்தர்கள்

படம் 7. கோவில் திருவிழாவில் குளிர்பானம் அருந்தி
மகிழ்ந்த குழந்தைகள்

படம் 8. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவிலின்
உள் முகப்பு காட்சி

படம் 9. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில்
உள் பலிபீடம்

படம் 10. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவிலின்
மேல் தோற்றம்

படம் 11. அம்மாபட்டி கருப்பண்ணசாமி கோவில்
சன்னதியின் மேல் தோற்றம்

படம் 12. ஏரிக்கரையிலிருந்து அம்மாபட்டி
கருப்பண்ணசாமி கோவிலின் மேல் தோற்றம்

பெருமைமிகு கருப்பண்ணசாமி பாடல்

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

தங்க கலசம் மின்னுது

அங்கே இடி முழங்குது – மகாலிங்கம்

மாளிக பாறை கருப்பசாமி தங்க கலசம் மின்னுது

வெள்ள நல்ல குதிர மேலே

வீச்சருவா கையிலேந்தி வேட்டையாட

வாரார் அங்கே கோட்ட கருப்பசாமி

மலையாளம் மலையழகாம் மாமரங்கள் உண்டுபண்ணி
சிலையாக நிக்கிறாரே தெய்வமான கருப்பசாமி (அங்கே

இடி)

கருத்த முத்து எண்ணெ போல வடிவழகன் கருப்பசாமி

செவத்த துண்டு தலையில் கட்டி தேடி வேட்டை யாடி

வாரார்.

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

தங்க கலசம் மின்னுது

18ம் படி கருப்பசாமி ஆடிவாரான் கருப்பசாமி

முனியம்மா

தண்டை கையிலேந்தி ஆடி வாரான் கருப்பன்

அருவா மேலே நின்னு ஆடி வாரான் கருப்பன்

கோன நல்ல கொண்ட போட்டு
கோத்த முத்து பல்லழகன் - கொடிய
வேட்டை யாடியல்லோ வாரார் அங்கே கருப்பசாமி
(அங்கே இடி x 2)
18ம்படி கருப்பசாமியே போற்றி (வினோத் குமார்)